

YOSHLARNI KASB-HUNARGA YO'NALTIRISHNING VAZIFALARI VA DOLZARB MASALALARI

Shaxnoza Jaloldinova Xasanboyevna

Andijon davlat pedagogika instituti v/b dotsent

Madrahimov O'tkirbek Tolibovich

Andijon tumani 2-son kasb hunar maktabi maxsus fan o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o'quv va ta'limni boshqarish ishlarida, xususan, o'quvchilarni kasbga yo'naltirish vazifalari va muammolari xamda kasbga yo'naltirish ishlarida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanishga qaratilgan fikrlari bayon etilgan.

Tayanch so'zlar: Pedagogik texnologiya, Kasbiy axborot, kasbiy maslahat, kasb tanlash, Kasbiy saralash.

Komillik sari intilish shaxsning kasbiy shakllanishi bilan birgalikda yaxlit holda kechadigan va deyarli bir umr davom etadigan murakkab jarayondir. Keng ma'noda kasbiy shakllanish deganda insonning o'z aqliy qobiliyatlari, jismoniy imkoniyatlari, u yoki bu sohaga bo'lgan layoqatlari, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashlariga ko'ra biror kasb sohasida ta'lim olishi, keyinchalik shu sohaga kirishib, moslasha borishi va nihoyat yillar davomida yetuk va malakali mutaxassis bo'lib yetishishi tushuniladi.

Kasbga yunaltirishga yoshlarning kasbni erkin va mustaqil tanlashning ilmiy-amaliy tizimi sifatida qarash lozim. U har bir shaxsning ham individual xususiyatlarini, ham xalk xo'jaligi manfaatlarini nuqtai nazaridan mehnat resurslarini to'laqonli ta'minlash, bozor iqtisodiyoti munosabatlari zaruriyatini hisobga olishi kerak.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarni o'quvchilarning texnologiya darslarida olgan bilimlari, shakllangan ko'nikma va malakalari ularda mehnat qilishga umumiy tayyorgarlikni, xalk xo'jaligining anik bir sohasida qo'llanishini vazifa qilib qo'yishi lozim.

Umumta'lim maktablari, kasb-hunar maktablari va akademik litsey o'quvchilari bilan kasb tanlashga yo'llash bo'yicha ishlar olib borish jarayonida ularni zamonaviy ishlab chiqarish politexnik asoslari, fan-texnika taraqqiyoti davrida sanoat va qishloq xo'jaligining rivojlanish istiqbollari, ishchi va xizmatchilarning mehnat faoliyati mazmunidagi tegishli o'zgarishlar bilan tanishtirish hamda ana shu masalalarni ishlab chiqarish muhitidagi korxonalar misolida aniqlashtirib berish lozim.

8-9-sinflarda kasb-hunarlariga yo'naltirish kursi ta'lim oluvchilarning ijtimoiy dunyoqarashini kengaytiradi, kasb-hunar ta'limi yo'nalishlarini ongli ravishda tanlashlariga ko'maklashadi.

Kasblarni tanlash maqsadi, shart-sharoitlari, kasblar tasniflagichi, kasb tanlash formulasi, kasbiy tavsifnoma, O'zbekistondagi kasblar turkumlari: Odam-odam; Odam-texnika; Odam-tabiat; Odam - belgilar tizimi; Odam - badiiy obraz. Kasbiy mahorat asoslari. Kasb-hunar yo'nalishini tanlashda qiziqish, moyillik qobiliyat, kasbiy yaroqlilikning ahamiyati bilan bosqichma-bosqich tanishtirib borish.

Kelgusi kasbiy hayot yo'lini ongli tanlay olish ko'nikmalarini shakllantirish.

Kasb va kasbga yo'naltirish ishlari quyidagi asosiy yunalishlarini o'z ichiga oladi:

Kasbiy axborot, kasbiy maslahat, kasbiy tanlash, kasbiy saralash. Yuqorida bayon etilgan vazifalarni amalga oshirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanish, uning metodikasini ishlab chiqish va o'qituvchilarimizni boy tajribalarini ommalashtirish dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Ta'lim muassasida, o'quv va ta'limni boshqarish ishlarida axborot texnologiyalardan foydalanish, o'qituvchilarning har bir o'tilayotgan mashg'ulotlar kuzatilib va tahlil qilib borishni yo'lga qo'yish, ma'lumot uzatish, statistika, moliya va soliq hisobotlarining elektron shakli va tarmoklari izchil va tizimli asosda joriy etililayotganligi quvonarlidir.

Kasb va kasbga yunaltirish, xonalarini jihozlash, qolaversa, texnologiya ta'limi dasturi asosida 8-9 sinf o'quvchilariga mavzularini tushuntirish, o'quvchilarga soha bo'yicha keng qamrovli bilim berish internet ma'lumotlardan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Uning yordamida kasb va kasbga yo'naltirish ishi mazmunini boyitadi, pedagogik faoliyatni tasirchanligini oshiradi

Barkamol insonning shakllanishi, uning munosib kasb-korini egallashi, jamiyat taraqqiyoti uchun baholi qudrat o'z hissasini qo'shib, yashashi va shu orqali jamiyatda o'zligini namoyon etishi, ya'ni shaxs sifatida kamol topishi nazarga olinadi. Komillik sari intilish shaxsning kasbiy shakllanishi bilan birgalikda yaxlit holda kechadigan va deyarli bir umr davom etadigan murakkab jarayondir. Keng ma'noda kasbiy shakllanish deganda insonning o'z aqliy qobiliyatlari, jismoniy imkoniyatlari, u yoki bu sohaga bo'lgan layoqatlari, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashlariga ko'ra biror kasb sohasida ta'lim olishi, keyinchalik shu sohaga kirishib, moslasha borishi va nihoyat yillar davomida yetuk va malakali mutaxassis bo'lib yetishishi tushuniladi.

O'quvchilarning xududiy, jug'rofiy, mahalliy sharoitlardan kelib chiqib, o'rta maxsus, kasb-hunar o'quv muassasalarida o'zlari qiziqqan sohalar yo'nalishini (akademik litseylarda o'qish yo'nalishini) ixtiyoriy tanlashlariga yordamlashish. Sog'ligi tanlagan kasbga mos kelish-kelmasligini hisobga olish. Kelgusi kasbiy hayot yo'lini ongli tanlay olish ko'nikmalarini shakllantirish.

Kasb va kasbga yo'naltirish ishlari quyidagi asosiy yunalishlarini o'z ichiga oladi:

Kasbiy axborot yoshlarni – zamonaviy ishlab chiqarish turlari va kasblari, xo'jalik majmuasining malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojlari kasb bozorining kelajakdagi rivojlanishi, kasblarni o'zlashtirishning shakllari va sharoitlari mehnat faoliyati jarayonida kasbiy malakaviy o'sish va o'z o'zini takomillashtirish imkoniyatlari bilan tanishtirish;

Kasbiy maslahat. Yoshlarning pedagogik psixologik xususiyatlari va imkoniyatlari hamda jamiyatning ehtiyojlarini hisobga olgan holda kasbiy yo'lini tanlash bo'yicha ongli ravishda qaror qabul qilish maqsadida kasbiy o'zligini aniqlashda yordam ko'rsatish;

Kasbiy tanlash. pedagogik – psixologik psixofiziologik, tibbiy tashxis asosida o'zining psixologik - fiziologik xususiyatlarga ko'proq mos bo'lgan turli kasbiy yo'nalishlar to'g'risida tavsiyalar berish:

Kasbiy saralash. Insonning ma'lum kasbga tegishli me'yoriy talablariga mos ravishda kasbiy loyqlik darajasini aniqlash.

Yuqorida bayon etilgan vazifalarni amalga oshirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanish, uning metodikasini ishlab chiqish va o'qituvchilarimizni boy tajribalarini ommalashtirish dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Adabiyot:

1. Tolipov O'.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari: o'quv qo'llanma. –T., “Fan”, 2006.
2. Tolipov O'.Q., Karimov I.I., Olimov B.U. Mehnat va kasb ta'limida o'qitishning faol usullaridan foydalanish. –T., 2003. “Maktab va hayot” jurnaliga ilova.
3. Roziqov O. va boshq. Ta'lim texnologiyasi. –T., “O'qituvchi”, 1999.
4. Karimov I. Mehnat ta'limi o'qitish texnologiyalari. - T.: RTM, 2007.